

DESAFIOS NO RASTREAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NOS HOMENS TRANSGÊNEROS

 DOI: 10.5281/zenodo.7148699

Catharina Salum Menezes de Menezes

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
cathsalum@gmail.com*

Marcella Montenegro Galvão

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
marcella_galvao16@hotmail.com*

Raquel Vasconcelos Costa Dourado

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
raquelvcdourado@gmail.com*

Daniela Neves Dourado

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
dany.dourado07@gmail.com*

Vitória Cosenza Fahel de Andrade

*Graduanda em Medicina pela Universidade Salvador,
vivifahel1212@gmail.com*

Renata Lopes Britto

*Médica Ginecologista Obstetra pela Universidade Federal da Bahia,
renatalopesbritto@gmail.com*

INTRODUÇÃO: transgênero é um termo utilizado para se referir a indivíduos cuja identidade de gênero é discordante do sexo atribuído ao nascimento. A maioria dos homens transgênero não é submetida a cirurgia de redesignação genital e mantém o

colo do útero, o que os torna susceptíveis ao desenvolvimento do câncer cervical. Esse câncer é facilmente rastreável através da citologia cervical, no entanto, para os homens transgêneros há uma série de obstáculos a serem enfrentados para a realização desse exame, colocando-os em risco aumentado de desenvolver tal patologia. Sendo assim, conhecer esses desafios é imprescindível para garantir um atendimento adequado a essa população. **OBJETIVO:** conhecer os desafios para o rastreamento do câncer cervical na população transgênero masculina. **METODOLOGIA DA PESQUISA:** foi conduzida uma revisão de literatura utilizando as bases de dados BVS, CAPES e PubMed buscando pelos descritores *uterine cervical neoplasm* e *transgender*. Os resultados foram filtrados pelos materiais publicados entre os anos de 2011 e 2021 nos idiomas inglês e português. Foram encontradas 122 referências, sendo removidas 59 através da leitura preliminar de título e 23 em duplicidade, compondo um banco de dados final de 40 publicações. Destas, apenas 12 foram selecionadas após a aplicação dos critérios de exclusão ao serem submetidas a leitura integral. **ANÁLISE DE DADOS:** as recomendações para rastreamento do câncer cervical em homens transgêneros são as mesmas para as mulheres cisgêneros, no entanto, a *National Transgender Survey* constatou que dos 92% homens transgêneros que mantinham seu útero, apenas 27% tinham sido submetidos ao exame citopatológico no último ano, enquanto 43% das mulheres cisgênero o realizaram. Esse baixo índice é decorrente de algumas barreiras: estigma e discriminação experimentados ou antecipados; má compreensão do provedor sobre saúde trans; materiais informativos sobre exames voltados para mulheres; disforia relacionada ao procedimento de triagem, informações ou correspondência; marcador de gênero masculino em serviços de saúde e atrofia do canal vaginal. Além disso, homens transgêneros tem 10 vezes mais probabilidade de terem realizado um exame citopatológico inadequado, têm uma probabilidade maior de múltiplos exames inadequados e esperam cinco vezes mais entre a citologia cervical inadequada e o acompanhamento em relação as mulheres cisgênero (Peitzmeier et al., 2014). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** esses estudos demonstram a necessidade de intervenções direcionadas para promover o rastreamento regular nos homens transgêneros. Para isso, são necessários ambientes de saúde acessíveis e inclusivos. Os provedores devem estar dispostos a defender as necessidades emocionais, psicológicas e físicas únicas dessa população e devem elucidar e/ou adaptar o exame para promover boas

experiências. Essas medidas aumentam as chances dos transgêneros reconhecerem o exame como uma ação de autocuidado, influenciando na realização dele novamente no futuro.

Palavras-chave: Neoplasia do Colo do Útero; Teste de Papanicolaou; Transgênero.

Referências bibliográficas:

AGÉNOR, M.; HUGHTO, J.; PEITZMEIER, S.; POTTER, J.; DEUTSCH, M.; PARDEE, D.; REISNER, S. Gender identity disparities in Pap test use in a sample of binary and non-binary transmasculine adults. **Journal of General Internal Medicine**, v. 33, n. 7, p. 1015-1017, 2018.

AGÉNOR, M.; PEITZMEIER, S.; BERNSTEIN, I.; MCDOWELL, M.; ALIZAGA, N.; REISNER, S.; PARDEE, D.; POTTER, J. Perceptions of cervical cancer risk and screening among transmasculine individuals: patient and provider perspectives. **Culture, health & sexuality**, v. 18, n. 10, p. 1192-1206, 2016.

ARAÚJO, J.; SANTOS, M.; SILVA, R.; MARTINS, M.; GALOTTI, F. Exame de Papanicolaou e câncer cervical em homens transgêneros: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, p. e17010212342, 2021.

BERNER, A.; CONNOLLY, D.; PINNELL, I.; WOLTON, A.; MACNAUGHTON, A.; CHALLEN, C.; NAMBIAR, K.; BAYLISS, J.; BARRETT, A.; RICHARDS, C. Attitudes of Transgender men and non-binary people to cervical screening: a cross-sectional mixed study in the UK. **British Journal of General Practice**, v. 71, n 709, p. 614-625, 2021.

BESWICK, A.; CORKUM, M.; D`SOUZA, D. Locally advanced cervical cancer in a transgender man. **Canadian Medical Association Journal**, v. 191, n. 3, p. 76-78, 2019.

CHARKHCHI, P.; SCHABATH, M.; CARLOS, R. Modifiers of Cancer Screening Prevention Among Sexual and Gender Minorities in the Behavioral Risk Factor Surveillance System. **Journal of American College of Radiology**, v. 16, n. 4PB, p. 1546-1440, 2019.

DHILLON, N.; OLIFFE, J.; KELLY, M.; KRIST, J. Bridging Barriers to Cervical Cancer Screening in Transgender Men: A Scoping Review. **American Journal of Men`s Health**, v. 14, n. 3, p. 1557988320925691, 2019.

GATOS, K. A Literature Review of Cervical Cancer Screening in Transgender Men. **Nursing for women`s Health**, v. 22, n. 1, p. 52-62, 2018.

KIRAN, T.; HRANILOVIC, S.; ABRAMOVICH, A.; DAVIE, S.; PINTO, A.; LOFTERS, A.; SINGH, D. Cancer screening rates among transgender adults: Cross-sectional

analysis of primary care data. **Canadian Family Physician**, v. 65, n. 1, p 30-37, 2019.

REISNER, S.; DEUTSCH, M.; PEITZMEIER, S.; WHITE HUGHTO, J.; CAVANAUGH, T.; PARDEE D. Test performance and acceptability of self- versus provider-collected swabs for high-risk HPV DNA testing in female-to-male trans masculine patients. **PLoS ONE**, v. 13, n. 3, p. e 0190172, 2018.

SALLANS, R. Six tips for Giving Good Health Care to Anyone With a Cervix. **AMA Journal of Ethics**, v. 22, n. 2, p. 168-175, 2020.

WILLIAMS, M.; KUKKAR, V.; STEMMER, M.; KHURANA, K. Cytomorphologic Findings of Cervical Pap Smears From Female-to-Male Transgender Patients on Testosterone Therapy. **Cancer Cytopathology**, v. 128, n. 7, p. 491-498, 2020.